

**INSTITUT ZA POVRTARSTVO
SMEDEREVSKA PALANKA**

**Biotehnologija i savremeni pristup
u gajenju i oplemenjivanju bilja**

Nacionalni naučni skup sa
međunarodnim učešćem

ZBORNİK IZVODA

Smederevska Palanka, 6. novembar 2025.

INSTITUT ZA POVRTARSTVO SMEDEREVSKA PALANKA

Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja

Nacionalni naučni skup sa međunarodnim
učesćem

ZBORNİK IZVODA

Smederevska Palanka

6. novembar 2025.

Zbornik izvoda

Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i
oplemenjivanju bilja

Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem

Smederevska Palanka, 6. novembar 2025.

Izdavač

Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka

www.institut-palanka.rs

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Nenad Đurić, naučni savetnik
direktor Instituta za povrtarstvo

Urednici

dr Jelena Stojiljković, naučni saradnik
dr Slađan Adžić, viši naučni saradnik
dr Vladimir Miladinović, naučni saradnik

Lektor

mr Ljiljana Radisavljević

Štampa

Art Vision, Starčevo

Tiraž 100 komada

ISBN

978-86-89177-08-4

OCENA SENZORNOG PROFILA NEKIH TRADICIONALNIH SORTI PAPRIKE U SRBIJI

Zoran S. Ilić¹, Lidija Milenković^{*}, Ljubomir Šunić¹,

¹Univerzitet u Prištini-Kosovska Mitrovica, Poljoprivredni fakultet-Lešak,
Katedra za Ratarstvo i povrtarstvo, Kopaonička bb, 38229 Lešak

^{*}Autor za korespondenciju: lidija.milenkovic@pr.ac.rs

Izvod

Iako je poslednjih decenija fokus u oplemenjivanju paprike bio na prinosu, dužini čuvanja, otpornosti na abiotički i biotički stres, savremeni potrošači u potrazi za novim ukusima nameću potrebu ka isticanju senzornih osobina i poboljšanom kvalitetu plodova. Ovo istraživanje se bavi ispitivanjem senzornog profila tri tradicionalne sorte paprike, prisutne na poljoprivrednim gazdinstvima u jugoistočnoj Srbiji.

Tri sorte paprike (*Capsicum annuum* L.) „Kurtovska ajvaruša“, „Grkinja babura“ i „Duga bela ljuta“ gajene su u aleksinačkom kraju (21°42' I, 43°30' S, nadmorska visina 159 m). Proizvodnja na otvorenom polju je obuhvatila standardne agrotehničke mere. Izabrani plodovi za panel degustaciju su ubrani u punoj-botaničkoj zrelosti (95-100% boje), oblika, veličine i integriteta površine tipične za svaku sortu, bez mehaničkih oštećenja, simptoma bolesti ili fizioloških poremećaja. Konačni atributi su procenjeni korišćenjem linijske skale od 10 cm, od strane osam obučenih panelista, starosti 25-50 godina. Vrednovanje je obavljeno u skladu sa standardom ISO (2007). Sadržaj pepela (%) je određen gravimetrijskom analizom nakon spaljivanja na 550°C tokom 6 sati u peći LECO TGA-701, LECO Co. (SAD).

Na osnovu panel degustacije, prosečne ocene opštih senzornih karakteristika bile su relativno ujednačene kod sve tri sorte, što sugerise da se svaka može lako uključiti u ishranu potrošača. Izgled je konstantno vrednovan ocenom iznad 7, uz nešto veću vrednost za Kurtovsku ajvarušu (8,1) i Dugu belu ljutu (7,9). Ovakvom nalazu doprinosi dugogodišnja tradicija gajenja i upotrebe, što verovatno doprinosi poznavanju i prihvatanju od strane potrošača. Boja sve tri sorte je ocenjena veoma ujednačeno (7,96–8,10); plodovi su opisani kao intenzivno obojeni u botaničkoj zrelosti, sjajni i bez fizioloških poremećaja, osobine koje se

smatraju veoma poželjnim kod potrošača. Plodovi Kurtovske ajvaruše (7,12) i Duge bele ljute (6,9) su ocenjeni kao aromatičniji, dok je Grkinja dobila nižu ocenu (6,0). Perikarp Kurtovske ajvaruše opisuje se kao hrskav, suvlji, deblje pokožice, ali primetno sladak (8,14). Duga bela ljuta karakterisala se izrazitom ljutinom, što je osobina koju potrošači u centralnoj i južnoj Srbiji veoma cene. Ljutina, zajedno sa aromom, igra ključnu ulogu u oblikovanju senzorne percepcije plodova paprike. Perikarp ploda ove sorte je hrskav, sočniji (u poređenju sa Kurtovskom ajvarušom), tanje pokožice, sladunjavog ukusa (7,63). Iako je Grkinja pokazala dobru teksturu perikarpa (7,48), njena slatkoća (6,85) je ocenjena znatno niže u odnosu na druge dve sorte (7,63–8,14), što je uticalo na ukupan senzorni profil ove sorte (6,7) u tipu babure. U osnovi, utisci panelista za sve tri sorte bili su povoljni, podržani ocenama u rasponu od 6,0 do 8,14. Sadržaj pepela je bio najniži kod sorte „Kurtovska ajvaruša“ (1,05%), a najveći kod „Duge bele ljute“ (1,56%), bez značajnih razlika među kultivarima.

Senzorni profil je pružio uvid u osobine tri sorte paprike koje se tradicionalno gaje u jugoistočnoj Srbiji. Ovi nalazi ukazuju da ocenjene sorte poseduju poželjan senzorni kvalitet, što opravdava njihovu ulogu u tradicionalnim sistemima gajenja. Karakterizacija ovih lokalnih sorti će podržati očuvanje i vrednovanje lokalnih genetskih resursa paprike, kao i uvođenje visokokvalitetne sirovine u autentične preradevine i proizvode.

Ključne reči: paprika, tradicionalne sorte, senzorni profil, sadržaj pepela

Zahvalnica

Ovo istraživanje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod brojem: 451-03-47/2023-01/200189.

Zoran S. Ilić 0000-0001-6106-8904

EVALUATION OF THE SENSORY PROFILE OF SOME TRADITIONAL PEPPER CULTIVARS IN SERBIA

Zoran S. Ilić¹, Lidija Milenković^{1*}, Ljubomir Šunić¹

¹*Univesity of Priština-Kosovska Mitrovica, Faculty of Agriculture-Lešak, Field and Vegetable Crops Department, Kopaonička bb, 38229 Lešak*

**Corresponding author: lidija.milenkovic@pr.ac.rs*

Abstract

Although in recent decades the focus in pepper breeding has been on yield, shelf life, resistance to abiotic and biotic stress, modern consumers in search of new tastes impose the need to emphasize sensory properties and improved fruit quality. This research examines the sensory profile of three traditional cultivars of pepper, present on agricultural farms in southeastern Serbia.

Three cultivars of pepper (*Capsicum annuum* L.), "Kurtovska ajvaruša", "Grkinja babura" and "Duga bela lyuta" were grown in the Aleksinac region (21°42' E, 43°30' N, altitude 159 m). Production in the open field included standard agrotechnical measures (Milenković et. al, 2025). The fruits selected for the panel tasting were picked at full-botanical ripeness (95-100% color), shape, size and surface integrity typical for each variety, without mechanical damage, disease symptoms or physiological disorders. Final attributes were assessed using a 10 cm linear scale by eight trained panelists, aged 25-50 years. The evaluation was performed in accordance with the ISO (2007) standard. Ash content (%) was determined by gravimetric analysis after burning at 550°C for 6 hours in a LECO TGA-701 furnace, LECO Co. (USA).

Based on the panel tasting, average scores of general sensory characteristics were relatively uniform across all three cultivars, suggesting that each can be easily incorporated into the consumer's diet. Appearance is consistently rated above 7, with a slightly higher value for Kurtovska ajvaruša (8.1) and Duga bela ljuta (7.9). This finding is supported by the long tradition of cultivation and use, which probably contributes to the knowledge and acceptance by consumers. The color of all three cultivars was evaluated very uniformly (7.96–8.10); the fruits are described as intensely colored at botanical maturity, shiny and free of physiological disorders, traits considered highly desirable by consumers. The fruits of

Kurtovska ajvaruša (7.12) and Duga bela ljuta (6.9) were rated as more aromatic, while the Grkinja one received a lower rating (6.0). The pericarp of Kurtovska ajvaruša is described as crispy, drier, with a thicker skin, but noticeably sweet (8.14). Duga bela ljuta was characterized by a pronounced spiciness, which is a feature that consumers in central and southern Serbia highly appreciate. Spicy, together with aroma, plays a key role in shaping the sensory perception of pepper fruits. The pericarp of the fruit of this cultivar is crisp, juicier (compared to Kurtovska ajvaruša), thinner skin, sweetish taste (7.63). Although Grkinja showed a good pericarp texture (7.48), its sweetness (6.85) was rated significantly lower compared to the other two cultivars (7.63–8.14), which affected the overall sensory profile of this variety (6.7) in the bell-type pepper. Basically, the panelists' impressions of all three cultivars were favorable, supported by scores ranging from 6.0 to 8.14. The ash content was the lowest in the variety "Kurtovska ajvaruša" (1.05%), and the highest in "Duga bela ljuta" (1.56%), without significant differences between cultivars.

The sensory profile provided an insight into the characteristics of three pepper cultivars that are traditionally grown in southeastern Serbia. These findings indicate that the evaluated cultivars possess a desirable sensory quality, which justifies their role in traditional cultivation systems. The characterization of these local cultivars will support the conservation and evaluation of local pepper genetic resources, as well as the introduction of high-quality raw materials into authentic processed products.

Keywords: pepper, traditional cultivars, sensory profile, ash content

Acknowledgments

This research was funded by the Ministry of Education Science and Technological Development of the Republic of Serbia with grant numbers 451-03-47/2023-01/200189.

Zoran S. Ilić 0000-0001-6106-8904